

Influência da estrutura salarial na qualidade de vida dos trabalhadores: estudo de caso da Padaria e Pastelaria Kappa na Cidade de Nampula

Faustino Dinis¹

E-mail: admiradinis@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-4128-7006>

Marchone Machona Dias²

mmdias@ucm.ac.mz

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-8023-0238>

Resumo

A estrutura salarial constitui um dos principais factores que influenciam a qualidade de vida dos trabalhadores, especialmente em pequenas e médias empresas onde a remuneração representa a principal fonte de subsistência dos colaboradores. O presente estudo teve como objectivo analisar a influência da estrutura salarial na qualidade de vida dos trabalhadores da Padaria e Pastelaria Kappa, localizada na cidade de Nampula. A pesquisa adoptou uma abordagem qualitativa, de natureza explicativa, utilizando o método de estudo de caso. Os dados foram recolhidos através de entrevistas semiestruturadas, observação directa e pesquisa documental, sendo posteriormente analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. Os resultados revelaram que a remuneração praticada pela empresa é considerada insuficiente para satisfazer plenamente as necessidades básicas dos trabalhadores, nomeadamente alimentação, habitação, saúde, educação e transporte. Verificou-se igualmente que a ausência de benefícios complementares contribui para a redução do poder de compra, aumento do stress financeiro e diminuição da satisfação profissional. Os participantes associaram políticas salariais mais justas ao aumento da motivação, produtividade e comprometimento organizacional. Conclui-se que a estrutura salarial exerce influência directa sobre o bem-estar físico, emocional e social dos trabalhadores, recomendando-se a implementação de políticas remuneratórias mais transparentes, reajustes periódicos e benefícios complementares adequados à realidade socioeconómica local.

Palavras-chave: Estrutura salarial; Qualidade de vida; Remuneração; Trabalhadores; Motivação laboral.

Abstract

Salary structure is one of the main factors influencing workers' quality of life, particularly in small and medium-sized enterprises where remuneration represents the primary source of livelihood for employees. This study aimed to analyse the influence of salary structure on the quality of life of workers at Kappa Bakery and Pastry Shop, located in the city of Nampula. The research adopted a qualitative and explanatory approach, using the case study method. Data were collected through semi-structured interviews, direct observation and documentary research, and subsequently analysed using content analysis techniques. The findings revealed that the remuneration provided by the company is considered insufficient to fully meet workers' basic needs, namely food, housing, health care, education and transportation. It was also found that the absence of

¹ Mestrando em Gestão e Administração de Negócios (Master in Business Administration) na Universidade Católica de Moçambique – Faculdade de Educação e Comunicação.

² Supervisor Científico da dissertação, PhD e Docente Universitário

complementary benefits contributes to reduced purchasing power, increased financial stress and lower job satisfaction. Participants associated fairer salary policies with higher levels of motivation, productivity and organisational commitment. The study concludes that salary structure directly influences workers' physical, emotional and social well-being, recommending the implementation of more transparent remuneration policies, periodic salary adjustments and complementary benefits adapted to the local socioeconomic context.

Keywords: Salary structure; Quality of life; Remuneration; Workers; Work motivation.

1. Introdução

A remuneração constitui um dos elementos centrais das relações laborais, desempenhando um papel fundamental na satisfação das necessidades dos trabalhadores e na promoção do seu bem-estar. Para além de representar uma compensação pelo trabalho realizado, o salário influencia directamente as condições de vida dos colaboradores, afectando o acesso à alimentação, habitação, saúde, educação e outros serviços essenciais. Em contextos económicos marcados pelo aumento do custo de vida e pela instabilidade dos mercados de trabalho, a discussão sobre a adequação salarial torna-se cada vez mais relevante para trabalhadores, empregadores e formuladores de políticas públicas.

Nas pequenas e médias empresas, particularmente no sector da panificação, os trabalhadores enfrentam frequentemente desafios relacionados com baixos salários, ausência de benefícios complementares e condições de trabalho exigentes. Na cidade de Nampula, onde o custo de vida tem registado aumentos significativos nos últimos anos, estas questões assumem especial importância, uma vez que podem afectar directamente a qualidade de vida dos trabalhadores e das suas famílias.

A Padaria e Pastelaria Kappa constitui uma das empresas que integram o sector de panificação na cidade de Nampula, empregando trabalhadores em diferentes áreas de actividade, desde a produção e atendimento ao público até à gestão administrativa. Tal como acontece em muitas organizações de pequena dimensão, a estrutura salarial adoptada pela empresa influencia não apenas a satisfação profissional dos colaboradores, mas também as suas condições de vida fora do ambiente laboral.

A qualidade de vida dos trabalhadores tem sido objecto de crescente interesse por parte da comunidade científica, sendo entendida como um conceito multidimensional que engloba aspectos físicos, psicológicos, sociais e económicos. Segundo a Organização

Mundial da Saúde (1998), a qualidade de vida corresponde à percepção que os indivíduos possuem acerca da sua posição na vida, considerando o contexto cultural, os valores, os objectivos e as expectativas pessoais. Neste sentido, a remuneração assume um papel determinante, uma vez que influencia directamente a capacidade dos indivíduos de satisfazer as suas necessidades e alcançar melhores condições de vida.

Diante desta realidade, surge a seguinte questão de investigação: **De que forma a estrutura salarial da Padaria e Pastelaria Kappa influencia a qualidade de vida dos seus trabalhadores?**

Para responder a esta questão, definiu-se como objectivo geral analisar a influência da estrutura salarial na qualidade de vida dos trabalhadores da Padaria e Pastelaria Kappa. Especificamente, pretende-se identificar os factores da estrutura salarial que influenciam a qualidade de vida dos trabalhadores, descrever as percepções dos colaboradores sobre o impacto da remuneração no seu bem-estar e propor melhorias que contribuam para a valorização dos trabalhadores e para a promoção de melhores condições de vida.

A relevância deste estudo reside na necessidade de compreender como as políticas remuneratórias adoptadas pelas organizações podem afectar o bem-estar dos trabalhadores e o desempenho organizacional. Os resultados poderão contribuir para a formulação de estratégias de gestão mais eficazes, promovendo simultaneamente a satisfação dos trabalhadores e a sustentabilidade das empresas. Além disso, o estudo oferece subsídios para futuras investigações sobre remuneração e qualidade de vida no contexto das pequenas e médias empresas moçambicanas.

2. Revisão da Literatura

2.1 Estrutura Salarial

A estrutura salarial constitui um dos principais instrumentos de gestão de recursos humanos nas organizações, desempenhando um papel fundamental na motivação, retenção e desempenho dos trabalhadores. Segundo Chiavenato (2014), a estrutura salarial corresponde ao conjunto de critérios, políticas e procedimentos utilizados por uma organização para definir os níveis de remuneração atribuídos aos seus colaboradores. Esta estrutura inclui não apenas o salário base, mas também benefícios, incentivos, subsídios e outras formas de compensação financeira ou não financeira.

Uma estrutura salarial eficiente deve assentar em princípios de equidade interna e competitividade externa. A equidade interna refere-se à justiça na distribuição dos salários entre trabalhadores que desempenham funções com diferentes níveis de responsabilidade, qualificação e complexidade. Já a competitividade externa está relacionada com a capacidade da empresa de oferecer remunerações compatíveis com as praticadas no mercado de trabalho, permitindo atrair e reter profissionais qualificados (Dessler, 2020).

No contexto das pequenas e médias empresas, particularmente em países em desenvolvimento como Moçambique, a definição de uma estrutura salarial adequada constitui um desafio devido às limitações financeiras e às oscilações económicas. Muitas organizações enfrentam dificuldades para equilibrar a sustentabilidade financeira com a necessidade de garantir condições dignas aos trabalhadores. Contudo, a literatura demonstra que empresas que investem em sistemas salariais justos tendem a apresentar níveis mais elevados de produtividade, comprometimento organizacional e satisfação dos colaboradores (Armstrong & Taylor, 2023).

Além disso, a estrutura salarial desempenha um papel importante na percepção de justiça organizacional. Quando os trabalhadores consideram que a remuneração recebida é compatível com o seu esforço e desempenho, desenvolvem sentimentos de valorização e pertença à organização. Em contrapartida, remunerações consideradas inadequadas podem gerar insatisfação, conflitos laborais e redução do desempenho profissional.

2.2 Qualidade de Vida no Trabalho

A qualidade de vida no trabalho tem sido amplamente discutida nas últimas décadas devido à crescente preocupação das organizações com o bem-estar dos trabalhadores. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 1998) define qualidade de vida como a percepção que o indivíduo possui da sua posição na vida, considerando o contexto cultural, os sistemas de valores nos quais está inserido, os seus objectivos, expectativas, padrões e preocupações.

No ambiente organizacional, a qualidade de vida no trabalho refere-se ao conjunto de condições que favorecem o bem-estar físico, psicológico, social e profissional dos trabalhadores. Walton (1973), um dos pioneiros nesta área, afirma que a qualidade de

vida no trabalho envolve aspectos como remuneração justa, segurança laboral, oportunidades de crescimento profissional, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e respeito pelos direitos dos trabalhadores.

Segundo Limongi-França (2015), a qualidade de vida no trabalho representa uma estratégia de gestão voltada para a promoção da saúde ocupacional, da satisfação profissional e do desenvolvimento humano. Para a autora, trabalhadores que desfrutam de boas condições de trabalho apresentam maior motivação, produtividade e compromisso com os objectivos organizacionais.

A literatura evidencia ainda que a qualidade de vida no trabalho está intimamente relacionada com a saúde física e mental dos colaboradores. Ambientes laborais caracterizados por baixos salários, excesso de carga horária, insegurança profissional e ausência de reconhecimento tendem a gerar elevados níveis de stress, ansiedade e esgotamento emocional. Em contrapartida, organizações que promovem condições adequadas de trabalho contribuem para o fortalecimento da autoestima, da satisfação profissional e da qualidade de vida dos seus trabalhadores.

No sector da panificação, onde as actividades exigem esforço físico significativo, horários prolongados e elevada responsabilidade operacional, a qualidade de vida no trabalho assume particular relevância. Nestes contextos, factores como remuneração adequada, benefícios sociais e condições seguras de trabalho tornam-se determinantes para o bem-estar dos trabalhadores.

2.3 Relação entre Salário e Qualidade de Vida

A relação entre salário e qualidade de vida constitui um dos temas mais debatidos nas áreas da gestão de recursos humanos, economia do trabalho e psicologia organizacional. O salário representa a principal fonte de rendimento para a maioria dos trabalhadores e influencia directamente a sua capacidade de satisfazer necessidades básicas como alimentação, habitação, saúde, educação e transporte.

Herzberg (1959), através da Teoria dos Dois Factores, argumenta que a remuneração constitui um factor higiénico essencial para evitar a insatisfação laboral. Segundo este autor, embora o salário não seja suficiente para gerar motivação duradoura, a sua inadequação provoca sentimentos de injustiça, descontentamento e desmotivação.

De forma complementar, Maslow (1943), por meio da Teoria da Hierarquia das Necessidades, defende que os indivíduos procuram satisfazer inicialmente as necessidades fisiológicas e de segurança antes de aspirarem à realização pessoal e profissional. Assim, quando os salários são insuficientes para garantir a satisfação dessas necessidades básicas, os trabalhadores enfrentam dificuldades que comprometem o seu bem-estar e desempenho laboral.

Robbins e Judge (2017) acrescentam que a percepção de justiça salarial exerce influência significativa sobre a motivação, a satisfação profissional e o comprometimento organizacional. Trabalhadores que consideram os seus salários justos tendem a apresentar maior produtividade, menor intenção de abandono da organização e melhores níveis de satisfação no trabalho.

Por outro lado, salários inadequados podem gerar consequências negativas tanto para os trabalhadores como para as organizações. Entre essas consequências destacam-se o aumento do stress financeiro, a redução da motivação, o absentismo, a rotatividade laboral e a diminuição da produtividade. Em contextos urbanos como a cidade de Nampula, onde o custo de vida tem aumentado progressivamente, a adequação salarial torna-se ainda mais importante para garantir condições mínimas de qualidade de vida.

Deste modo, a literatura demonstra que existe uma relação directa entre remuneração e qualidade de vida. Quanto mais adequada for a estrutura salarial às necessidades dos trabalhadores e ao custo de vida local, maiores serão os níveis de satisfação, bem-estar e desempenho profissional.

3. Metodologia

3.1 Abordagem da Pesquisa

A presente investigação enquadra-se numa abordagem qualitativa, uma vez que procura compreender e interpretar as percepções, experiências e significados atribuídos pelos trabalhadores da Padaria e Pastelaria Kappa relativamente à influência da estrutura salarial na sua qualidade de vida. Segundo Creswell (2014), a pesquisa qualitativa permite explorar fenómenos sociais complexos a partir da perspectiva dos participantes, proporcionando uma compreensão aprofundada da realidade estudada.

A opção por esta abordagem justifica-se pelo facto de a qualidade de vida e a satisfação com a remuneração serem fenómenos multidimensionais que envolvem aspectos económicos, sociais, psicológicos e profissionais. Assim, mais do que quantificar dados, pretende-se compreender como os trabalhadores percebem e vivenciam os efeitos da estrutura salarial no seu quotidiano.

3.2 Natureza e Tipo de Pesquisa

Quanto à sua natureza, a pesquisa é aplicada, pois visa produzir conhecimentos que possam contribuir para a melhoria das práticas de gestão de recursos humanos na Padaria e Pastelaria Kappa e em organizações semelhantes.

Relativamente aos objectivos, trata-se de uma pesquisa explicativa. De acordo com Gil (2019), este tipo de pesquisa procura identificar os factores que determinam ou influenciam a ocorrência de determinado fenómeno. Neste estudo, pretende-se compreender de que forma a estrutura salarial influencia a qualidade de vida dos trabalhadores, estabelecendo relações entre remuneração, bem-estar e satisfação profissional.

3.3 Método de Pesquisa

O estudo adopta o método de estudo de caso, considerado adequado para investigações que procuram analisar fenómenos contemporâneos inseridos em contextos específicos. Segundo Yin (2018), o estudo de caso permite uma análise aprofundada de uma realidade particular, possibilitando compreender as interacções entre os diversos elementos que compõem o fenómeno investigado.

Neste contexto, a Padaria e Pastelaria Kappa constitui a unidade de análise, sendo examinadas as práticas salariais adoptadas pela empresa e as suas implicações na qualidade de vida dos trabalhadores.

3.4 População e Amostra

A população do estudo é constituída pelos trabalhadores da Padaria e Pastelaria Kappa, incluindo funcionários das áreas de produção, atendimento, limpeza, segurança e gestão.

A selecção dos participantes foi realizada através de amostragem não probabilística por conveniência, considerando a disponibilidade e acessibilidade dos trabalhadores para participarem da pesquisa. Foram incluídos colaboradores com experiência suficiente para

fornecer informações relevantes sobre as condições salariais e a sua influência no bem-estar pessoal e profissional.

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados

A recolha de dados foi realizada mediante a utilização de diferentes técnicas, permitindo a triangulação das informações e o aumento da credibilidade dos resultados.

3.5.1 Entrevistas Semiestruturadas

As entrevistas semiestruturadas constituíram o principal instrumento de recolha de dados. Esta técnica permitiu obter informações detalhadas sobre as experiências, opiniões e percepções dos trabalhadores relativamente à estrutura salarial praticada pela empresa.

De acordo com Minayo (2014), a entrevista semiestruturada combina perguntas previamente definidas com a possibilidade de aprofundar temas emergentes durante a conversa, proporcionando maior riqueza de informações.

As entrevistas abordaram aspectos relacionados com o salário base, benefícios, satisfação profissional, condições de vida, motivação e expectativas dos trabalhadores.

3.5.2 Observação Directa

A observação directa foi utilizada para complementar as informações obtidas nas entrevistas. Esta técnica permitiu analisar aspectos relacionados com o ambiente de trabalho, as condições laborais, as interações entre trabalhadores e gestores, bem como manifestações de satisfação ou insatisfação no exercício das actividades profissionais.

Segundo Angrosino (2016), a observação possibilita captar comportamentos e situações que nem sempre são expressos verbalmente pelos participantes.

3.5.3 Pesquisa Documental

A pesquisa documental consistiu na consulta e análise de documentos institucionais disponíveis na empresa, tais como regulamentos internos, políticas de recursos humanos, registos administrativos e outros documentos relacionados com a gestão salarial.

Conforme Gil (2019), a análise documental permite complementar as informações recolhidas por outras técnicas, contribuindo para uma compreensão mais abrangente do fenómeno estudado.

3.6 Técnica de Análise dos Dados

Os dados recolhidos foram analisados através da técnica de análise de conteúdo. Segundo Bardin (2016), a análise de conteúdo consiste num conjunto de procedimentos sistemáticos destinados à interpretação de comunicações, permitindo identificar categorias, temas e padrões presentes nos discursos dos participantes.

Inicialmente, procedeu-se à leitura integral das entrevistas e notas de observação. Posteriormente, os dados foram organizados em categorias temáticas relacionadas com os objectivos do estudo, nomeadamente: estrutura salarial e remuneração, satisfação profissional, qualidade de vida, benefícios e incentivos, sugestões de melhoria.

A análise destas categorias permitiu compreender a influência da estrutura salarial na qualidade de vida dos trabalhadores da Padaria e Pastelaria Kappa e formular recomendações fundamentadas para a melhoria das práticas de gestão de recursos humanos.

3.7 Considerações Éticas

Durante todo o processo de investigação foram respeitados os princípios éticos da pesquisa científica. Os participantes foram previamente informados sobre os objectivos do estudo e a sua participação ocorreu de forma voluntária.

Foi garantido o anonimato dos entrevistados e a confidencialidade das informações recolhidas, assegurando que os dados fossem utilizados exclusivamente para fins académicos e científicos.

4. Resultados e Discussão dos Resultados

A análise dos dados obtidos através das entrevistas semiestruturadas, observação directa e pesquisa documental permitiu identificar diferentes percepções dos trabalhadores da Padaria e Pastelaria Kappa sobre a influência da estrutura salarial na sua qualidade de vida. Os resultados foram organizados em categorias e subcategorias temáticas, construídas a partir dos objectivos da investigação.

4.1. Estrutura Salarial e Satisfação das Necessidades Básicas

Esta categoria procura compreender de que forma a remuneração praticada pela Padaria e Pastelaria Kappa influencia a satisfação das necessidades básicas dos trabalhadores.

4.1.1. Adequação do Salário às Necessidades Essenciais

Os dados recolhidos revelam que a maioria dos trabalhadores considera o salário insuficiente para satisfazer as necessidades básicas do seu agregado familiar. As dificuldades referidas relacionam-se principalmente com alimentação, habitação, saúde, educação dos filhos e transporte.

Um dos trabalhadores entrevistados afirmou:

"O salário que recebemos ajuda apenas para comprar comida e pagar algumas despesas básicas. Quando surge uma doença ou uma despesa inesperada, torna-se muito difícil encontrar solução." (TK1)

Outro participante declarou:

"O custo de vida em Nampula aumentou muito nos últimos anos, mas o salário continua praticamente o mesmo. Muitas vezes somos obrigados a fazer escolhas entre comprar alimentos ou resolver outras necessidades da família." (TK2)

Na mesma linha, um trabalhador do sector de produção referiu:

"Depois de pagar transporte e alimentação, sobra muito pouco dinheiro. Não consigo poupar nem investir na educação dos meus filhos como gostaria." (TK3)

As evidências demonstram que existe uma discrepância entre o rendimento auferido e as necessidades económicas dos trabalhadores, afectando directamente a sua qualidade de vida. A insuficiência salarial limita o acesso a bens e serviços essenciais e reduz a capacidade de planeamento financeiro das famílias.

Estes resultados corroboram a Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow (1943), segundo a qual as necessidades fisiológicas e de segurança constituem a base do desenvolvimento humano. Quando estas necessidades não são adequadamente satisfeitas, os indivíduos enfrentam dificuldades para alcançar níveis superiores de realização pessoal e profissional.

4.1.2. Ausência de Benefícios Complementares

Outro aspecto identificado pelos participantes refere-se à inexistência de benefícios complementares, como subsídios de alimentação, transporte e assistência médica.

Sobre esta questão, um dos entrevistados declarou:

"Se a empresa oferecesse pelo menos subsídio de transporte, já seria uma grande ajuda. Todos os dias gastamos uma parte significativa do salário apenas para chegar ao trabalho." (TK4)

Outro trabalhador acrescentou:

"Quando ficamos doentes, temos de suportar todas as despesas médicas. Muitas vezes adiamos consultas porque não temos condições financeiras suficientes." (TK5)

Um terceiro participante afirmou:

"Não recebemos nenhum benefício além do salário. Isso faz com que o dinheiro termine rapidamente antes do final do mês." (TK6)

Durante a observação realizada pelo investigador, verificou-se que vários trabalhadores levam refeições preparadas em casa ou reduzem despesas alimentares durante o horário de trabalho como forma de contenção de custos. Também foi possível constatar que os encargos com transporte representam uma parcela significativa das despesas mensais dos colaboradores.

A ausência de benefícios complementares aumenta a vulnerabilidade económica dos trabalhadores e reduz o seu poder de compra. Segundo Chiavenato (2014), os benefícios sociais constituem uma componente estratégica da remuneração total, contribuindo para a satisfação dos trabalhadores, para a redução do stress financeiro e para a melhoria da qualidade de vida.

Deste modo, conclui-se que a insuficiência salarial associada à inexistência de benefícios complementares compromete a satisfação das necessidades básicas dos trabalhadores da Padaria e Pastelaria Kappa, influenciando negativamente o seu bem-estar económico e social.

4.2. Impacto da Estrutura Salarial no Bem-Estar dos Trabalhadores

Esta categoria aborda as consequências da estrutura salarial sobre o bem-estar físico, psicológico e social dos colaboradores da Padaria e Pastelaria Kappa.

4.2.1. Stress Financeiro e Bem-Estar Emocional

Os resultados revelam que os baixos salários estão associados ao aumento dos níveis de stress financeiro entre os trabalhadores. Os participantes manifestaram preocupações constantes relacionadas com o pagamento das despesas familiares, aquisição de bens essenciais e gestão de situações imprevistas.

Um dos entrevistados relatou:

"Muitas vezes passo o mês preocupado porque não sei se o dinheiro vai chegar até ao próximo salário. Basta surgir uma doença em casa para tudo ficar complicado." (TK7)

Outro trabalhador afirmou:

"A pressão financeira é muito grande. Mesmo trabalhando todos os dias, continuamos com dificuldades para resolver os problemas da família." (TK8)

Na mesma perspectiva, um participante declarou:

"Quando penso nas contas para pagar, fico ansioso e isso afecta até a minha concentração no trabalho. Às vezes estou aqui fisicamente, mas a minha mente está preocupada com os problemas de casa." (TK9)

Um trabalhador da área de produção acrescentou:

"O salário não permite fazer planos para o futuro. Vivemos praticamente um dia de cada vez, sempre preocupados com as despesas mais urgentes." (TK10)

As declarações demonstram que a insegurança económica produz efeitos significativos sobre o bem-estar emocional dos trabalhadores, contribuindo para sentimentos de ansiedade, preocupação, frustração e insegurança quanto ao futuro. A constante necessidade de gerir recursos financeiros limitados afecta não apenas a estabilidade económica, mas também a saúde mental dos colaboradores.

Durante a observação realizada pelo investigador, verificou-se que alguns trabalhadores manifestavam sinais de preocupação frequente relacionados com questões financeiras, comentando entre colegas dificuldades para custear despesas domésticas e responsabilidades familiares.

Estes resultados corroboram Robbins e Judge (2017), que defendem que a percepção de insuficiência salarial está directamente associada ao aumento do stress ocupacional, à redução da satisfação profissional e ao comprometimento do bem-estar psicológico dos

trabalhadores. De igual modo, Chiavenato (2014) destaca que a estabilidade financeira constitui um elemento fundamental para o equilíbrio emocional e para o desempenho eficiente das actividades laborais.

4.2.2. Qualidade de Vida Familiar e Social

A análise dos depoimentos permitiu verificar que as limitações salariais influenciam igualmente a qualidade de vida das famílias dos trabalhadores. Os entrevistados relataram dificuldades para assegurar educação adequada aos filhos, acesso regular aos serviços de saúde e participação em actividades sociais e recreativas.

Um dos participantes afirmou:

"Gostaria de colocar os meus filhos numa escola melhor, mas o salário não permite. Temos de optar por aquilo que conseguimos pagar." (TK11)

Outro trabalhador relatou:

"Quando alguém fica doente em casa, muitas vezes temos de recorrer a empréstimos ou ajuda de familiares para conseguir tratamento." (TK12)

Um entrevistado declarou ainda:

"Há muito tempo que não participo em actividades de lazer com a minha família. A prioridade é sempre comprar comida e pagar despesas básicas." (TK13)

Na mesma linha, outro colaborador referiu:

"O salário cobre apenas as necessidades mais urgentes. Não sobra dinheiro para melhorar as condições da casa ou investir no futuro dos filhos." (TK14)

Os depoimentos evidenciam que os efeitos da estrutura salarial ultrapassam o espaço organizacional, repercutindo-se directamente na qualidade de vida dos agregados familiares. A limitação dos recursos financeiros reduz as oportunidades de desenvolvimento pessoal, restringe o acesso a serviços essenciais e dificulta a construção de melhores condições de vida.

Durante a observação, constatou-se que vários trabalhadores dependem de estratégias complementares de sobrevivência, como pequenos negócios informais, apoio familiar ou trabalhos ocasionais fora do horário laboral, para complementar o rendimento mensal.

Do ponto de vista analítico, estes resultados demonstram que a insuficiência salarial constitui um factor de vulnerabilidade social, afectando não apenas os trabalhadores, mas também os seus familiares. Segundo a Organização Mundial da Saúde (1998), a qualidade de vida envolve dimensões físicas, psicológicas, sociais e económicas que devem ser consideradas de forma integrada. Quando os recursos financeiros são insuficientes para garantir condições mínimas de bem-estar, a qualidade de vida tende a deteriorar-se significativamente.

Assim, conclui-se que a estrutura salarial praticada pela Padaria e Pastelaria Kappa influencia negativamente o bem-estar emocional dos trabalhadores e a qualidade de vida dos seus agregados familiares, reforçando a necessidade de políticas remuneratórias mais ajustadas ao custo de vida e às necessidades reais dos colaboradores.

4.3. Estrutura Salarial, Motivação e Desempenho Profissional

Esta categoria procura compreender a relação entre remuneração, motivação laboral e desempenho profissional dos trabalhadores da Padaria e Pastelaria Kappa.

4.3.1. Percepção de Justiça Salarial

Os resultados obtidos revelam que os trabalhadores consideram existir necessidade de maior justiça e transparência na definição dos salários. Os entrevistados afirmaram que a remuneração actualmente praticada nem sempre corresponde ao nível de esforço, responsabilidade e dedicação exigidos pelas funções desempenhadas.

Um dos participantes declarou:

"Trabalhamos muitas horas e temos várias responsabilidades, mas o salário não reflecte o esforço que fazemos diariamente." (TK15)

Outro entrevistado afirmou:

"Às vezes sentimos que o nosso trabalho não é devidamente valorizado. Quando o salário não corresponde ao esforço realizado, surge um sentimento de injustiça." (TK16)

Na mesma perspectiva, um trabalhador referiu:

"Seria importante que existissem critérios claros para definir os salários e os aumentos. Isso faria com que todos sentissem mais confiança na gestão da empresa." (TK17)

Outro colaborador acrescentou:

"Muitas vezes não sabemos quais são os critérios usados para os reajustes salariais. Essa falta de transparência cria dúvidas e insatisfação entre os trabalhadores." (TK18)

As falas evidenciam que a percepção de injustiça salarial está associada a sentimentos de desvalorização profissional, redução da confiança organizacional e enfraquecimento do compromisso dos trabalhadores com a empresa. A ausência de mecanismos transparentes de progressão salarial contribui para a construção de percepções negativas acerca da gestão da remuneração.

Durante a observação realizada, constatou-se que alguns trabalhadores demonstravam insatisfação ao comparar as suas responsabilidades com a remuneração recebida, referindo frequentemente a necessidade de maior reconhecimento financeiro.

Estes resultados corroboram Robbins e Judge (2017), que defendem que a percepção de justiça na remuneração constitui um dos factores mais importantes para a satisfação no trabalho e para o fortalecimento do vínculo entre trabalhador e organização. Quando os colaboradores consideram que existe equidade salarial, tendem a apresentar maior comprometimento, confiança e lealdade institucional.

4.3.2. Motivação e Produtividade

Os resultados indicam que os baixos níveis salariais influenciam negativamente a motivação dos trabalhadores. Os participantes afirmaram que a remuneração insuficiente reduz o entusiasmo, o interesse pelo trabalho e o sentimento de reconhecimento profissional.

Um dos entrevistados declarou:

"Trabalhamos porque precisamos sustentar as nossas famílias, mas seria mais motivador se o salário acompanhasse o esforço que fazemos todos os dias." (TK19)

Outro trabalhador afirmou:

"Quando sentimos que o nosso trabalho não é valorizado financeiramente, acabamos por perder parte da motivação para dar o nosso melhor." (TK20)

Na mesma linha, um participante referiu:

"Se existissem prémios de desempenho ou algum incentivo adicional, acredito que muitos trabalhadores ficariam mais empenhados e produtivos." (TK21)

Outro colaborador acrescentou:

"Um salário melhor faria com que os trabalhadores trabalhassem com mais dedicação e vontade de contribuir para o crescimento da empresa." (TK22)

Os entrevistados consideram que políticas salariais mais justas, associadas à atribuição de benefícios complementares e incentivos por desempenho, poderiam aumentar significativamente a motivação, a produtividade e a satisfação profissional.

Durante a observação, verificou-se que os trabalhadores mantêm níveis aceitáveis de desempenho devido ao sentido de responsabilidade e à necessidade de preservar o emprego. Contudo, foi possível identificar manifestações de desmotivação relacionadas com a percepção de insuficiência salarial e ausência de recompensas pelo esforço adicional.

Do ponto de vista analítico, os resultados sugerem que a remuneração constitui um elemento estratégico para a motivação laboral. Embora outros factores também influenciem o desempenho, a compensação financeira continua a representar um importante mecanismo de reconhecimento e valorização profissional.

Os resultados encontram respaldo na Teoria dos Dois Factores de Herzberg (1959), segundo a qual a remuneração adequada constitui um factor higiénico essencial para prevenir a insatisfação. Quando os salários são percebidos como insuficientes ou injustos, tendem a surgir sentimentos de desmotivação, reduzindo o compromisso organizacional e afectando o desempenho profissional.

Além disso, Chiavenato (2014) argumenta que sistemas de remuneração justos e competitivos contribuem para o aumento da produtividade, do comprometimento e da satisfação dos trabalhadores. Assim, a adopção de políticas salariais mais transparentes e alinhadas com as necessidades dos colaboradores poderá fortalecer a motivação e promover melhores resultados organizacionais na Padaria e Pastelaria Kappa.

4.4. Discussão dos Resultados

Os resultados desta investigação demonstram que a estrutura salarial praticada pela Padaria e Pastelaria Kappa exerce uma influência significativa na qualidade de vida dos trabalhadores, afectando dimensões económicas, psicológicas, sociais e profissionais. Os dados recolhidos evidenciaram que a maioria dos participantes considera a remuneração insuficiente para satisfazer as necessidades básicas relacionadas com alimentação, habitação, saúde, educação e transporte. Esta realidade revela uma discrepância entre o rendimento auferido e o custo de vida na cidade de Nampula, limitando a capacidade dos trabalhadores de assegurar condições dignas para si e para os seus agregados familiares.

Os resultados obtidos encontram sustentação na Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow (1943), segundo a qual as necessidades fisiológicas e de segurança constituem a base do desenvolvimento humano. Quando estas necessidades não são adequadamente satisfeitas devido à insuficiência dos recursos financeiros, os indivíduos tendem a enfrentar dificuldades que comprometem o seu bem-estar geral e reduzem as possibilidades de alcançar níveis superiores de realização pessoal e profissional. Neste estudo, verificou-se que muitos trabalhadores enfrentam limitações financeiras que os obrigam a priorizar despesas essenciais, comprometendo a sua estabilidade económica e social.

Outro aspecto relevante identificado foi a inexistência de benefícios complementares, como subsídios de alimentação, transporte e assistência médica. Os participantes consideram que estes benefícios poderiam reduzir significativamente as dificuldades financeiras enfrentadas no quotidiano. Esta constatação corrobora a perspectiva de Chiavenato (2014), que considera os benefícios sociais uma componente estratégica da remuneração total, capaz de aumentar a satisfação dos trabalhadores, melhorar a qualidade de vida e fortalecer o vínculo entre colaborador e organização.

Os resultados também evidenciaram que a insuficiência salarial está associada ao aumento dos níveis de stress financeiro e ao comprometimento do bem-estar emocional. As preocupações constantes com o pagamento de despesas familiares, cuidados de saúde e educação dos filhos geram sentimentos de ansiedade, insegurança e frustração. Estes achados são consistentes com os estudos de Robbins e Judge (2017), que defendem que a percepção de inadequação salarial afecta negativamente a satisfação profissional, aumenta o stress ocupacional e reduz o comprometimento organizacional.

No que se refere à qualidade de vida familiar e social, verificou-se que as limitações salariais ultrapassam o ambiente de trabalho e afectam directamente os agregados familiares dos trabalhadores. As dificuldades de acesso a serviços de saúde, educação de qualidade e actividades recreativas demonstram que os impactos da estrutura salarial possuem um carácter multidimensional. Esta realidade está em consonância com a definição da Organização Mundial da Saúde (1998), que considera a qualidade de vida como um conceito abrangente que envolve aspectos económicos, sociais, psicológicos e culturais.

A investigação revelou igualmente que a percepção de injustiça salarial influencia negativamente a motivação e o desempenho profissional. Muitos trabalhadores consideram que a remuneração recebida não corresponde ao esforço, responsabilidade e dedicação exigidos pelas suas funções. A ausência de critérios claros para a definição dos salários e para a progressão salarial contribui para sentimentos de desvalorização e reduz a confiança na gestão organizacional. Estes resultados confirmam as conclusões de Robbins e Judge (2017), segundo as quais a percepção de justiça salarial constitui um dos principais determinantes da satisfação no trabalho e do comprometimento dos trabalhadores.

Relativamente à motivação laboral, os participantes afirmaram que a remuneração insuficiente reduz o entusiasmo, a dedicação e o interesse pelo trabalho. Contudo, também destacaram que a implementação de incentivos financeiros, prémios de desempenho e benefícios complementares poderia aumentar significativamente a produtividade e o compromisso organizacional. Esta constatação encontra respaldo na Teoria dos Dois Factores de Herzberg (1959), que identifica a remuneração como um factor higiénico essencial para evitar a insatisfação e promover condições favoráveis ao desempenho profissional.

De forma geral, os resultados permitem concluir que existe uma relação directa entre estrutura salarial, qualidade de vida, motivação e desempenho profissional. A adopção de políticas salariais mais equilibradas, transparentes e ajustadas à realidade económica local poderá contribuir para a redução das dificuldades financeiras enfrentadas pelos trabalhadores, aumentar os níveis de satisfação profissional, fortalecer o comprometimento organizacional e promover melhores resultados para a empresa.

Assim, a Padaria e Pastelaria Kappa poderá beneficiar não apenas da melhoria das condições de vida dos seus trabalhadores, mas também do aumento da produtividade, da redução da rotatividade laboral e do fortalecimento do clima organizacional, factores que contribuem para a sustentabilidade e competitividade da organização a longo prazo.

5. Conclusões e Recomendações

5.1. Conclusões

O presente estudo teve como objectivo analisar a influência da estrutura salarial na qualidade de vida dos trabalhadores da Padaria e Pastelaria Kappa, na cidade de Nampula. Com base nos dados recolhidos através das entrevistas, observação directa e análise documental, conclui-se que a estrutura salarial praticada pela empresa exerce uma influência significativa sobre o bem-estar económico, social, emocional e profissional dos seus trabalhadores.

Os resultados demonstraram que a remuneração actualmente praticada apresenta limitações para satisfazer adequadamente as necessidades básicas dos colaboradores, nomeadamente alimentação, habitação, saúde, educação e transporte. Esta insuficiência salarial, agravada pelo aumento do custo de vida na cidade de Nampula, reduz o poder de compra dos trabalhadores e dificulta a melhoria das suas condições de vida.

Verificou-se igualmente que a inexistência de benefícios complementares, como subsídios de transporte, alimentação e assistência médica, aumenta a vulnerabilidade económica dos trabalhadores e dos seus agregados familiares. A ausência destes mecanismos de apoio contribui para o agravamento das dificuldades financeiras e limita as oportunidades de desenvolvimento pessoal e social.

No que se refere ao bem-estar emocional, conclui-se que a insuficiência salarial está associada ao aumento dos níveis de stress financeiro, ansiedade e insegurança relativamente ao futuro. As preocupações constantes com a satisfação das necessidades familiares afectam não apenas a qualidade de vida dos trabalhadores, mas também a sua motivação e produtividade no ambiente laboral.

Os resultados permitiram ainda concluir que a percepção de injustiça salarial e a falta de transparência nos critérios de definição da remuneração influenciam negativamente a satisfação profissional e o comprometimento organizacional. Os trabalhadores

manifestaram a necessidade de maior reconhecimento pelo esforço desenvolvido e de mecanismos mais claros de progressão e valorização profissional.

De forma geral, conclui-se que existe uma relação directa entre estrutura salarial, qualidade de vida, motivação e desempenho profissional. Assim, a melhoria das políticas remuneratórias poderá contribuir significativamente para o aumento do bem-estar dos trabalhadores, da produtividade organizacional e da sustentabilidade da Padaria e Pastelaria Kappa.

5.2. Recomendações

Com base nas conclusões alcançadas, apresentam-se as seguintes recomendações:

À Direcção da Padaria e Pastelaria Kappa

- Implementar uma política salarial mais transparente, definindo critérios claros para a fixação dos salários e para a progressão profissional dos trabalhadores;
- Realizar reajustes salariais periódicos, considerando a inflação e a evolução do custo de vida na cidade de Nampula, de modo a preservar o poder de compra dos colaboradores;
- Introduzir benefícios complementares, tais como subsídio de transporte, apoio alimentar e assistência médica básica, visando melhorar as condições de vida dos trabalhadores;
- Criar mecanismos de reconhecimento profissional, incluindo prémios de desempenho, incentivos por produtividade e programas de valorização dos colaboradores;
- Promover um diálogo permanente entre a gestão e os trabalhadores, permitindo a participação dos colaboradores nas discussões relacionadas com condições de trabalho e remuneração;
- Desenvolver programas de capacitação profissional que possibilitem o crescimento dos trabalhadores e a melhoria das suas perspectivas de carreira.

Aos Trabalhadores

- Reforçar a participação nos espaços de diálogo institucional, contribuindo com sugestões que promovam melhorias nas condições de trabalho e remuneração;

- Investir, sempre que possível, no desenvolvimento de competências profissionais que possam favorecer a progressão na carreira e a valorização laboral.

Para Futuras Investigações

- Realizar estudos comparativos envolvendo outras padarias e pastelarias da cidade de Nampula e de outras províncias de Moçambique;
- Investigar a influência de outros factores organizacionais, como liderança, clima organizacional e condições de trabalho, na qualidade de vida dos trabalhadores;
- Desenvolver pesquisas quantitativas que permitam medir com maior precisão a relação entre remuneração, satisfação profissional e produtividade laboral.

Em síntese, a adopção de políticas salariais mais justas, transparentes e alinhadas com a realidade socioeconómica dos trabalhadores poderá contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores e para o fortalecimento da competitividade e sustentabilidade da Padaria e Pastelaria Kappa.

Referências

Chiavenato, I. (2014). *Gestão de Pessoas*. Rio de Janeiro: Elsevier.

Herzberg, F. (1959). *The Motivation to Work*. New York: Wiley.

Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370-396.

Organização Mundial da Saúde. (1998). *WHOQOL: Measuring Quality of Life*. Geneva: WHO.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Comportamento Organizacional*. São Paulo: Pearson.